

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назоқат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Курбанов Абдуллажон Атаназарович
Урганч давлат университети
мустақил тадқиқотчиси

ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132604>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола Қуйи Амударё худудидаги илк ўрта аср даври турар-жойлари тарихшунослигини ўрганишга бағишланган. Тадқиқотда археологик топилмалар ва тарихий манбалар асосида минтақанинг ўша даврдаги архитектура хусусиятлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Қуйи Амударё, илк ўрта аср, турар-жой, архитектура, археология, тадқиқот, тарихшунослик, минтақа, давр, манбалар.

Курбанов Абдуллажон Атаназарович -
Независимый исследователь
Ургенчский государственный университет

ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ И ИСТОРИОГРАФИИ ПОСЕЛЕНИЙ НИЖНЕГО АМУДАРЬИ В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению историографии поселений Нижнего Амударья в раннем средневековье. Исследование основано на археологических находках и исторических источниках, анализируются архитектурные особенности региона за указанный период.

Ключевые слова: Нижний Амударья, раннее средневековье, жилища, архитектура, археология, исследование, историография, регион, период, источники.

Abdullajon Atanazarovich Qurbanov -
Independent Researcher
Urgench State University

ISSUES OF HISTORIOGRAPHY OF RESIDENTIAL AREAS IN THE LOWER AMU DARYA REGION DURING THE EARLY MEDIEVAL PERIOD

ABSTRACT

This article is dedicated to the study of the historiography of residential areas in the Lower Amu Darya region during the early medieval period. The research is based on archaeological findings and historical sources, analyzing the architectural characteristics of the region during that era.

Keywords: Lower Amu Darya, early medieval, residential, architecture, archaeology, research, historiography, region, period, sources.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ

Илк ўрта асрлар қишлоқ ва шаҳарлар тарихига оид маълумотларнинг тарихи узун. Шу жиҳатидан қишлоқ ва шаҳарлари ривожланишининг илдизларини ёритиш мақсадга мувофиқ. Амударё фаолияти натижасида биз истиқомат қилаётган Хоразм худуди икки-ўнг ва сўл худудларга ажралган. Мазкур географик худудда энг қадимги даврдан (тош даври сўнгги босқичи) бошлаб аجدодларимиз жойлашиб, тадқиқотчилар Авесто матнларига эътибор бериб, ”Мен Ахурамазда ўз қудратим билан Анахитани яратдим, уй ва қишлоқ, шаҳар ва мамлакатни.[1] Д.Қодирова фикрича, қишлоқ ва шаҳар Авестода китобида қайд қилинмаганлиги, манбада қайд қилинган ”Вара”- қалъа шаҳар номини олган[2]. Хоразм тарихи тадқиқотчиси С.П.Толстов ”Авесто” да қайд қилинган ”вара”ни Кўзалиқир” ёдгорлиги билан тасвир қилган.[3] Холбуки, Кузалиқир қаласи Хоразмнинг жанубий чегарасига яқин худудда жойлашган, яъни географик жойлашиши тўғри келмайди. Иккинчидан Авесто мил.авв. VII асрга оид бўлиши, тарихий воқеликка тўғри келмайди (ёдгорлик мил.авв.VI аср биринчи ярмида, ўтроқ зироаткор аҳолини ижоди эди). Аҳамонийлар сиёсий ҳукмронлигидан мустақилликни олган Хоразм давлати (Беруний фикрича мил.авв XIII аср бошларидан давлатчиликни олиб борган Сиёвушилар-Каёнийлар авлоди вакиллари) ҳукмдорлари ташқи сиёсатда устуворлик йўналишини белгилаб олиб, географик худудни кенгайтириш натижасида Сарикамишбуйидан тортиб, Заунгеzi Қоракумигача худудга эгалик қилган, Кузалиқир қалъаси Хоразм таркибига жалб қилинган. Хоразм атамаси тўғрисида маълумотлар Авестодан ташқари маълумотлар қариялик Скилак асарида учрайди, яъни мил.авв.519-512 йилларда Скилак Доро I махсус топшириғи буйича Ҳинд дарёси ҳамда Гиркония худудларига саёхат Юнон тарихчиси Гекатей Милетский ”Саёхатнома” асарида ”Ер қуррасининг тасвири” асарини ”Осиё” қисмида ”Парфларнинг шарқида текисликлар ва тоғларни ишғол қилган Хорасмийлар яшайди, уларнинг шаҳри Хорасмия” деб қайд қилган[4].

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ

Милетлик Гекатей ҳисоботи мазмунидан танишган Геродот, ўзининг машҳур тарих асарида ”Хоразмликлар XVI сатраплик вақтида аҳамон давлатига кумушдан солиқ тўлаганлар, унинг шимолий чегараларида ўрнашиб чорвачилик билан шуғулланганлар. Массagetларни қурол-аслаҳалари мис ва тилладан ясалган, бош кийим, камар, белбоғ, янғоқ олтин билан безалган. Итларни кўкрак совутлари мисдан, ишлов, сувлик, анжомдаги тўқаларини олтиндан ишланган, мис ва олтин бу ўлкада сероб.[5] Антик дунё географик олими Страбон эса, массagetларни камон, қилич, қалқон, болталар мисдан, белбоғ ва бошқа боғлоғичлар олтиндандир. От жиловлари, от ёпинчиқларни тўқалари ҳам олтин билан безалган, кумуш йўқ, темир кам, мис ва тилла серобдир.[6] Бундан ташқари Англиянинг Ҳиндистонни босиб олгандан кейин, Ўрта Осиёга таъсирини ўрнатиш учун юборилган ҳарбий миссияларнинг ўзбек хонликлари худуди табиий манбалари тўғрисида маълумотлари муҳим аҳамият касб этган.[7] Хоразм воҳаси аҳолиси томонидан бино қилинган қалалар тўғрисида қадимги ёзма манбаларда аниқ маълумотлар қайд қилинмайди, аммо араб сайёҳлари ва географлари асарларида Амударё ўнг ва сўл соҳили худудларида жойлашган аҳолининг ижоди бўлган қалаларнинг географик ўрни, муҳофаа тизими тўғрисида илк маълумотлар кузатилади. Масалан, А.Г.Таборийнинг ”Тарих” асарида арабларни Хоразмга ҳарбий ҳаракатларни бошлашдан олдин Гурганч, Кат ва Хазорасп қалалари тўғрисида маълумотлар ўрин олган.[8] Ал-Белазурий асари ”Китоб ул-футих (фатҳлар китоби) асарида уч қисмдан иборат хандак билан ўраб олинган. Ал-фир шаҳарни мустаҳкам қисми (арка), ўртасида ҳовуз жойлашган. Уни эни ва узунлиги 1/3 фарсах. У сермева шаҳар, озик-овқатга сероб.[9] Кат муаллифи номаълум ”Худуд ул-алам” асарда ”Қос (Кат) Ғўз-Турк мулкларининг дарвозаси, Туркистон Мовароуннахр ва Ҳазардан келувчи савдо қарвонлари тўпланадиган жой, аҳоли ғазо талаб ва жанговардир; шаҳар жуда бой бўлиб, у ердан

ёстикларга ёпқичлар, кийим, карбос, жун, Ях, Рухбин (Сут маҳсулотлари) сотиб олиб кетар эдилар.[10]

XVI-XX аср бошларида Абулғози Баходирхон, Мунис, Огаҳий, Баёний ҳамда Хива хонлигига келган турли мақсадлар билан келган ҳамда муҳим вазифаларини бажариш учун келган дипломатик миссионерлар асарларида Хива хонлиги худудидаги аҳоли турар-жойлари тўғрисида маълумотлар ўрин олган. Амударё ўнг соҳили худудида жойлашган Катқалада таваллуд топиб, 16 ёшида осмон сайёраларни кузатиб, илм йулини бошлаган Беруний аждодларимизнинг турар-жойлар қурилиши соҳасидаги бунёдкорлиги эътибор бериб, “улар (Хоразмликлар) дарёнинг ўнг ва сўл соҳили худудларида 300 дан зиёд қишлоқ ва шаҳарлар қурганлар. Уларнинг харобалари ҳозирги кунга қадар сақланиб келмоқда” деб қайтган маълумотлари ҳозирги кунда ўз илмий аҳамиятини йўқотган эмас.[11]

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Асарларда Хива хонлиги худудига кириб Хива шаҳригача бўлган географик кенгликда жойлашган аҳоли турар-жойлари, аҳолиси, уларнинг кундалик юмушлари тўғрисида фикр-мулоҳазалари, XIX асрни иккинчи ярмидан Хива хонлигини ўрганиш мақсадида Россия томонидан келган тадқиқотчиларга муҳим қўлланма бўлган бўлса, Россиянинг Хива хонлигини босиб олишини амалга оширган даврида рус қўшинларига Хива шаҳрига берадиган тўғри йўл аниқ кўрсатилган, бу эса ҳарбий ҳаракатларни тез суратда яқунланишига олиб келган.[12]

Хива хонлигини босиб олгандан кейин рус тадқиқотчилари асарларида хонлик худудини географик хусусияти, аҳоли турар-жойлари, сақланиб қолган ажабтовур ва ҳайратомуз муҳофаа девор, унинг элементларини қайд қиладилар. Масалан А.П.Норинжон, Қизилқала, А.В.Каульбарс эса Чилпиқ, Гаурқалъалар тўғрисида маълумотни қолдирган.[13] XIX аср 60 йил бошида венгер шарқшунос олим Арминий Вамбери Маккадан чиқиб Ўрта Осиё худуди бўйлаб Хива хонлигига келиб, кузатган жараён натижаларини икки асарда қайд қилган маълумотлари аҳамияти билан диққатга сазовор, яъни Амударё ўнг соҳили худудида жойлашган Норинжон Шаҳбозвали ва Султон Увайс тоғи Қоратоғ тизмасида Амударё соҳили худудида аҳоли томонидан бунёд қилинган Гауркала географик ўрни, сақланиб қолган баланд муҳофаа деворлар тўғрисида илк маълумотларни қайд қилган.[14] Хива хонлиги шимолий чегаралари Россиянинг жанубий худудларига уланиб кетган. XVI аср бошларидан Хива хонлигини бошқарган Шайбонилар, XIX аср бошидан сиёсий тузилмани бошқарган Қунғирот сулоласи ҳукмдорлари Россия билан иқтисодий ва дипломатик алоқаларини олиб борганлар.[15]

Шу маънода А.Л.Кун ва бошқа тадқиқотчилар асарларида Хива шаҳри тарихи ҳамда ўнг ва сўл худудларда сақланиб қолган қалалар тўғрисида маълумотлар анчагина. Чунончи, шарқшунос олим А.Л.Кун асарларида хонлик пойтахти бўлган Хивани энг қадимги шаҳарлардан бири деб қайд қилиши билан воҳанинг жанубий дарвозаси Ҳазорасп (Кауфман қўмондонлиги рус қўшини биринчи бўлиб Ҳазараспни қамал қилган) қаласини қурилиш тарихига оид афсонаси ҳақида илк маълумотни қолдиргани муҳим аҳамият касб этди. Чунки XX аср адабиётлар ҳамда мустақиллик йиллари асарларида ушбу маълумотлар ҳамда Ҳазарасп журналистлари асарларида қайд қилинишига назарий манба бўлган.[16] Н.И.Веселовский асари бош қисмида Хива қадимги маданияти Бактрия маданиятига қариндош, ундан келиб чиқиши эҳтимолдан холи эмас деб қайд қилинди, қариндошлигини тан олган.[17] Тадқиқотчилар М.Н.Богданов Чилпиқ паҳса девори, баландликка жойлашгани, И.Иванин Аёзқала, Думанқала, Катта Гульдурсун, Н.Барбот де Марни Ёмпикқала, А.Е.Росикова Жампиққала, Гаурқала, Чилпиқ паҳса деворлари, муҳофаа элементларини қайд қилганлар[18]. А.И.Герасимовский Катта Гульдурсун, Қизилқалалар географик жойлашиши сақланиб қолган девор, буржлари ва шинаклари жойлашишини қайд қилган бўлса[19], Н.А.Димо Хива хонлиги тупроқ тизилишини текшириш жараёнида Эресқала, Аёзқала 1,2,3 ва Қизилқалалар муҳофаа деворлари тўғрисида эсдаликларини асарида қайд қилмаган.[20]

1895 йилда Туркистон археология ҳаваскорлари тўғарагининг ташкил этилиши худудда, асари-атамалар, меъморий обидаларни сақлаш ва ўрганишни янги даврини бошлаб берган.[21]

1928-1929 йилда А.Ю.Якубовский археологик гуруҳи юқорида зикр қилинган вазибаларни бажариш мақсадида шимолий худудида воҳанинг жойлашган Кўхна Урганч ва Хужайли шаҳридаги Миздахқон ёдгорлигида қозишма ишларини олиб бориб, милодий VII-VIII асрларга оид манбаларни олганлиги тўғрисида маълумотларни илмий жамоатчилик икки нашр орқали маълумотларни ҳавола қилган.[22].

ХУЛОСА

Мақолада Қуйи Амударё минтақасида илк ўрта аср даврида барпо этилган турар-жой биноларининг археологик ва тарихий ўрганишлари келтирилган. Тадқиқот натижалари минтақанинг ўша даврдаги маданий ва ижтимоий тузилмалари ҳақида муҳим маълумотлар беради. Турар-жойларнинг қурилиш услублари, материаллари ва бежирим безаклари ўрганилган, бу эса ўша даврнинг архитектура анъаналарини янада яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Иқтибослар / References / Сноски

- [1]. Қаюмов А, Исҳоқов М, Отахўжаев А, Содиков Қ, Қадимги ёзма ёдгорликлар-Ташкент, ёзувчи, 2000-Б.7.
- [2]. Қодирова Д.Зардуштийликнинг илк босқичлари ҳақида мулоҳазалар //”Авесто” китоби-тарихимиз ва маънавиятимизнинг илк ёзма манбаи-Тошкент, 2000-Б.66.
- [3]. Толстов С.П. Древний Хорезм-М.МГУ, 1948-С.34.
- [4]. Пьянков И.В. Хорасмий Гекатея Милетского //ВДИ-М,:Наука, 19972-Вып № 2-С.7.
- [5]. Геродот “Тарих” 1. 215
- [6]. Страбон. География, XI.8.6-8.
- [7]. Тарихий маълумотларни олиш учун қаранг: Ҳидояттов Г.А. Из истории англо-русских отношений в Средней Азии в конце XIX в-Ташкент, Фан, 1969. 456 С. Халфин Н.А. Россия и Ханства Средней Азии-М.Наука, 1974-406 С. Зияев Х.З. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш-Тошкент,:Шарк, 1998-480 б.
- [8]. МИТТ. Т.1939.Т-1.С 180-181, 435-438.
- [9]. Ал-Белузурий Арабские источники VII-X веков –М-Л,:Наука, 1960-С.27-29.
- [10]. Митт-М-Л, Наука, 1939 Т.1.-С.186.
- [11]. Беруни .Определение границ мест для уточнения расстояний между населёнными пунктами (Геодезия)-Ташкент. Фан.УзССР. 1966.Т. III-С.95.
- [12]. Путешествие в Туркмении и Хиву в 1819-1820 гг Капитана Николая Муравьева, посланного в СИИ Страны для Перебоворье-М, 1982-Часть 1-179 с. Описание Хивы и Хивинского Ханства. Составлено в 1843 году. Г.И.Данилевским, который в том же году возвратился из Хивы //записки русского географического общества. –Спб.1851.Кн.V-С.62-153.
- [13]. Кун А.Л .Поездка по Хивинскому ханству в 1873 //ЗИРГО-СПБ,1874.Т.Ч-С. 17-58. Кальбарс А.В. Низовья Амударьи, описание по собственным исследованиям в 1873 г-Спб, 1881.Т-3.
- [14]. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии //Перевод с английского-СПб, 1865.-221 с. Ўша муаллиф. Очерки Средней Азии. Дополнение к путешествию в Средней Азии-М.: 1868-302 с.
- [15]. Россия-Хива муносабатлари тарихига оид кенг маълумотларни олиш учун қаранг: Алиханов-Аварский М. Поход в Хиву (Кавказских отрядов) 1873 г. Степь и оазис-СПб, 1899-С.243. Иванов М.И. Хивинская экспедиция 1839-1940 гг-СПб.1873. Голосов Д. Поход в Хиву в 1839 г отряда русских войск под начальством ген-адъютанта Перовского //Военный сборник.Спб 1893 .Т.ХХIX № 1,2. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1829-1820

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581